

La malacofaune de l'Igue du Gral

Louis CHAIX¹ & Jean-Christophe CASTEL²

¹ Conservateur honoraire. Laboratoire d'Archéozoologie, Muséum d'histoire naturelle, C.P. 6434, CH-1211 Genève 6, Suisse.

² Laboratoire d'Archéozoologie, Muséum d'histoire naturelle, C.P. 6434, CH-1211 Genève 6, Suisse; jean-christophe.castel@geneve.ch

Résumé

La malacofaune était extrêmement abondante au sommet du remplissage de la salle principale de l'Igue du Gral. Dans les niveaux subsistants encore contre la paroi sud, deux échantillons ont été prélevés en vue d'une étude préliminaire. La densité maximale en coquilles se situe juste au-dessus de l'ensemble 2 à cerf et bison; cette accumulation date vraisemblablement du début de l'Holocène. Conformément à ce qui était attendu, les espèces de milieu ombragé liées à un environnement rocheux calcaire et adaptées à la sécheresse dominante. La composition des spectres témoigne aussi de la présence importante d'espèces à large faculté d'adaptation. Des corpus limités dans l'espace, mais très denses en coquilles, sont encore préservés dans la cavité et autorisent des études plus approfondies sous réserve d'un cadrage chronologique plus précis.

Mots-clés

Holocène, Malacofaune, Paléoenvironnement.

Abstract

The molluscs of the Igue du Gral.- Molluscs were extremely abundant in the top fill of the main chamber of the Igue du Gral natural trap. Two samples were taken from the remaining levels against the south wall for preliminary study. The maximum density of shells is just above assemblage 2 of deer and bison and probably date to the early Holocene. As expected, species preferring shaded, calcareous rocky environments, and adapted to drought, dominate. Generalist species also make up an important proportion of the samples. A limited but very dense corpus of shells is still preserved in the cavity, allowing for more detailed studies if they can be dated more precisely.

Keywords

Holocene, Malacofauna, Paleoenvironment.

1. DISTRIBUTION SPATIALE DES VESTIGES MALACOLOGIQUES

Des coquilles de gastéropodes ont été repérées en grandes quantités dès le début des fouilles dans la plupart des carrés. Elles sont particulièrement abondantes au-dessus du plancher stalagmitique qui couvre la moitié est de la salle principale ainsi qu'à la base des remplissages holocènes en grande partie évacués lors de la découverte.

Vers l'entrée est de la salle sud, les gastéropodes forment un niveau continu épais de 2 ou 3 cm pris dans la calcite d'un plancher secondaire (coupe L/M48; Fig. 1). Lorsqu'on approche de la base du puits d'accès actuel, ils constituent un niveau repère plus épais et extrêmement dense inclus dans une matrice terreuse. Ce dernier, partiellement préservé, est en position plus haute que

partout ailleurs dans l'aven. Cela semble indiquer qu'au moment où ils commencent à s'accumuler, les sédiments et les organismes ne sont plus redistribués dans toute la cavité et que le comblement de ce puits débute. Bien que de rares os de petites espèces de mammifères tempérés soient présents au milieu des coquilles, ils n'ont pas encore été datés. Leur position stratigraphique place ces vestiges chronologiquement entre l'ensemble à cerf et bison daté autour de 10300 BP et le dépôt des restes humains, mal localisé mais daté vers 2550 ans BP (Boudadi-Maligne *et al.*, 2024).

Afin de mieux connaître les dernières phases de remplissage de l'aven, l'étude malacologique a été envisagée pour tenter de définir les paléoenvironnements dans lesquels les cortèges se sont développés et pour tenter de préciser leur position chronologique. Les corpus de

Fig. 1: Petit niveau à gastéropodes pris dans une coulée de calcite à l'extrémité sud-est de la salle principale (coupe L/M48); la tache blanche correspond à un os de macrofaune entouré de bande plâtrée; la zone encadrée mesure environ 40 cm de longueur. Photo J.-C. Castel.

l'Igue du Gral permettent aussi de développer une problématique d'étude des gastéropodes en contexte d'aven, ce qui n'est pas si commun.

Dès la phase de fouille, les gastéropodes ont été collectés dans la plupart des carrés, soit par récolte directe (parfois positionnés en 3 dimensions), soit à l'issue du tamisage. A noter que quelques individus sont identifiés dans les ensembles paléontologiques pléistocènes. Il s'agit dans la plupart des cas d'infiltrations par des fissures ou de vestiges tombés des coupes entre deux campagnes de fouille dans un carré donné (donc potentiellement plusieurs années, ce qui les rend difficiles à discerner des vestiges réellement en place). Dans le fond de la salle principale, la présence de gastéropodes en position assez basse ($Z=137$ dans les carrés M49 et N49) confirme l'ampleur suspectée des remaniements qui ont conduit à écarter les vestiges de macrofaune des études paléontologiques. Des positions encore plus basses sont relevées en L49 ($Z=158$) et L50 ($Z>170$), sur la bordure sud-est de la salle, ce qui permet de suspecter des phénomènes de tassements vers la salle sud.

2. LES ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

Dans la fouille proprement dite, des biais de récolte ont été constatés: choix en fonction de la diversité (l'espèce dominante est moins fréquemment récoltée que les autres) et de la complétude des coquilles (les espèces fragiles sont moins récoltées). Pour remédier à ce problème, nous avons prélevé deux échantillons de sédiments dans lesquels le malacologue est le premier scientifique à être intervenu. Ces échantillons ont été prélevés en 2014 à la base du puits d'accès actuel, contre la paroi sud (carrés M44 et M46).

Le premier échantillon a été prélevé à 1,40 m du sol actuel, derrière l'échelle d'accès (Gral 14 no.1, carré M44). L'analyse a porté sur le tamisage de 2139 g de sédiment, débarrassé des éléments de plus de 1 cm, cela sur une maille de 0,5 mm sous jet de douche.

Le second échantillon a été prélevé juste au-dessus du sol actuel de la salle principale contre la paroi sud (Gral 14, no.2, M46). L'analyse a porté sur 4986 g de sédiment, débarrassé des éléments de plus de 1 cm, cela sur une maille de 0,5 mm sous jet de douche.

Dans un premier temps, il est intéressant d'évaluer la densité malacologique de ces ensembles en estimant le nombre de mollusques pour 1000 g de sédiment (Tab. 1). Selon Puisségur (1976: 10), des prélèvements en milieu calcaire donnent habituellement, pour le même volume de sédiment, entre 300 et 1000 mollusques. A l'Igue du Gral, comme on le voit, la densité malacologique est relativement basse, ce qui témoigne de l'importance de la matrice fine associée.

Pour l'interprétation paléoécologique, nous avons utilisé les groupes écologiques définis par Puisségur (1976) ainsi que ceux de Thew & Chaix (2000).

Tableau 1 : Densité de coquilles pour 1000 g de sédiment dans quelques sites archéologiques.

Gisement	Références		Rendement (/1000g)
Igue du Gral		échantillon 1	180
		échantillon 2	204
Grande-Rivoire	(Chaix, à paraître)	ped de falaise	58
		prairie	26
		forêt	10
Villecomte	(Puisségur, 1976: 41)		39

2.1. Echantillon 1

Outre la malacofaune qui constitue l'essentiel des vestiges, il faut signaler la présence de *Microtus arvalis*, *Apodemus cf. flavicollis*, *Sorex* sp., ainsi que des os de batraciens et de reptiles par ailleurs identifiés dans les

échantillons de microvertébrés confiés à M. Jeannet pour étude (chap. 16, ce volume).

Le spectre se concentre sur moins d'une douzaine d'espèces (Tab. 2). *Pomatias elegans* (Fig. 2) domine largement l'échantillon suivi par *Clausilia rugosa parvula* (Fig. 3). A noter que la présence d'une coquille déterminée comme *Discus perspectivus* interroge, car c'est actuellement une espèce d'Europe de l'Est et de milieu forestier humide et montagneux. Il pourrait s'agir plus simplement de *Discus rotundatus* qui est très répandu en milieu forestier.

Cet assemblage est mis en correspondance avec les groupes écologiques définis par Puisségur (1976) (Tab. 3 et Fig. 4). Nous avons également replacé les données de base dans les groupes écologiques définis par Thew & Chaix (2000) (Tabs 4-5, Fig. 5).

Tableau 2: Echantillon 1: spectre des espèces et groupes écologiques correspondants (d'après Puisségur, 1976). NI: nombre d'individus.

Espèce	NI	Groupe écologique	NI
<i>Aegopinella nitens</i>	6	Forestier humide et chaud	6
<i>Pomatias elegans</i> (tests)	738	Semi-forestier mésophile	758
<i>Sphyradium doliolum</i>	14		
<i>Cepaea nemoralis</i>	5		
<i>Discus</i> cf. <i>perspectivus</i>	1		
<i>Chondrina avenacea</i>	76	Steppique	80
<i>Helicella itala</i>	4		
<i>Monacha cartusiana</i>	32	Xérothermique	32
<i>Clausilia rugosa parvula</i>	378	Mésophile	381
Limacelles	3		
Total	1257		1257
<i>Pomatias elegans</i> (opercules)	615		615

Sur l'ensemble du spectre, une espèce, *Pomatias elegans*, est particulièrement abondante puisqu'elle représente 58,2 % de la totalité des gastéropodes. Elle appartient au groupe des taxons affectionnant les milieux ombragés et des températures moyennes, comme les autres espèces mises au jour dans cet échantillon. On note également la présence d'espèces de milieux secs et bien ensoleillés, comme *Chondrina avenacea* et *Monacha cartusiana*. Plusieurs de ces espèces (*P. elegans* et *C. avenacea*) sont clairement calcicoles et on les trouve souvent sur les falaises calcaires ou les rochers. Si l'on se base sur les groupes écologiques établis par Thew & Chaix (2000), on retrouve l'importance des espèces tolérantes ainsi que des taxons affectionnant les milieux ombragés ou les falaises calcaires comme *Clausilia rugosa parvula* et *Chondrina avenacea*.

2.2. Echantillon 2

Le spectre des gastéropodes de cet échantillon est composé de 13 taxons parmi lesquels apparaît notamment *Helicella geyeri* (Fig. 6). Ces données sont mises en relation avec les données référentielles de Puisségur (1976) (Tabs 6-7, Fig. 7) et de Thew & Chaix (2000) (Tabs 8-9, Fig. 8).

On retrouve, comme dans le premier échantillon, l'importance de *Pomatias elegans*, mais il est ici accompagné de *Cochlostoma septempirale* qui est un gastéropode qui fréquente des milieux variés, toujours calcaires. Son apparition dans les assemblages fauniques est tardive et il est absent des dépôts pléistocènes dans plusieurs régions. Sa présence confirme la datation holocène de l'échantillon. Elle témoigne également de sa présence dans l'ouest de la France, alors qu'elle est considérée comme absente de cette zone d'après certains auteurs (Germain, 1931 : 574; Welter-Schultes, 2012 : 101) alors que d'autres la considèrent comme présente (Kerney *et al.*, 1999).

Fig. 2: *Pomatias elegans*, l'espèce la plus commune dans l'Igue du Gral; tests et opercules.

Fig. 3 : Les taxons de l'Igue du Gral (voir aussi Figs 2 et 6) : 1 - *Aegopinella nitens*, 2 - *Cepaea nemoralis*, 3 - *Chondrina avenacea*, 4 - *Clausilia parvula*, 5 - *Cochlodina laminata*, 6 - *Cochlostoma septemspirale*, 7 - *Discus* cf. *perspectivus*, 8 - *Helicella itala*, 9 - limacelle, 10 - *Monacha cartusiana*, 11 - *Oxychilus cellarius*, 12 - *Pupilla muscorum*, 13 - *Sphyradium doliolum*, 14 - *Chilostrema lapicida*, 15 - *Zebrina detrita*. Echelles : le trait blanc représente 2 mm ; photos Castel, infographie F. Marteau MHNG.

Tableau 3 : Echantillon 1 : proportions des différents groupes définis par Puisségur (1976). La dernière colonne est une moyenne entre les pourcentages calculés sur le nombre d'individus et celui des espèces.

Groupe écologique	Nombre d'individus	% du NI	Nombre d'espèces	% du NE	Valeurs synthétiques
Forestier humide et chaud	6	0,5	1	10	5,2
Semi-forestier mésophile	758	60,3	4	40	50,2
Steppique	80	6,4	2	20	13,2
Xérothermique	32	2,5	1	10	6,3
Mésophile	381	30,3	2	20	25,2
Total	1257	100,0	10	100	100,0

Fig. 4 : Echantillon 1 : proportions des différents groupes définis par Puisségur (1976) (valeurs synthétiques).

Tableau 4 : Echantillon 1 : spectre des espèces et groupes écologiques correspondants (d'après Thew & Chaix, 2000).

Espèce	NI	Groupe écologique	NI
<i>Aegopinella nitens</i>	6	Ombre	385
<i>Discus cf. perspectivus</i>	1		
<i>Clausilia rugosa parvula</i>	378		
<i>Sphyradium doliolum</i>	14	Semi-forestier, rochers ombragés	14
<i>Helicella itala</i>	4	Milieu ouvert sec	4
<i>Chondrina avenacea</i>	76	Rupestre	76
<i>Pomatias elegans</i> (tests)	738	Tolérant sec	738
<i>Cepaea nemoralis</i>	5	Tolérant	40
<i>Monacha cartusiana</i>	32		
Limacelles	3		
Total	1257		1257

Tableau 5 : Echantillon 1 : proportions des différents groupes définis par Thew & Chaix (2000).

Groupe écologique	Nombre d'individus	% du NI	Nombre d'espèces	% du NE	Valeurs synthétiques
Ombre	385	30,6	3	30	30,3
Semi-forestier, rochers ombragés	14	1,1	1	10	5,6
Milieu ouvert sec	4	0,3	1	10	5,2
Rupestre	76	6,0	1	10	8,0
Tolérant	778	61,9	4	40	50,9
Total	1257	100,0	10	100	100,0

Fig. 5 : Echantillon 1 : proportions des différents groupes définis par Thew & Chaix (2000) (valeurs synthétiques).

Fig. 6 : *Helicella geyeri*, un taxon relativement abondant dans l'échantillon 2.

Tableau 6 : Echantillon 2 : spectre des espèces et groupes écologiques correspondants (d'après Puisségur, 1976).

Espèce	NI	Groupe écologique	
<i>Cochlodina laminata</i>	3	Forestier humide et chaud	3
<i>Pomatias elegans (tests)</i>	631	Semi-forestier, mésophile	892
<i>Discus cf. perspectvus</i>	74		
<i>Sphyradium doliolum</i>	7		
<i>Cepaea cf. nemoralis</i>	12		
<i>Cochlostoma septemspirale</i>	168		
<i>Chondrina avenacea</i>	14	Steppique	41
<i>Helicella cf. itala</i>	3		
<i>Helicella geyeri</i>	24		
<i>Pupilla muscorum</i>	1	Milieu découvert	1
<i>Monacha cartusiana</i>	8	Xérothermique	8
<i>Clausilia rugosa parvula</i>	59	Mésophile	71
<i>Oxychilus cellarius</i>	12		
Total	1016		1016
<i>Pomatias elegans</i> (opercules)	184		184

Tableau 7 : Echantillon 2 : proportions des différents groupes définis par Puisségur (1976). La dernière colonne est une moyenne entre les pourcentages calculés sur le nombre d'individus et celui des espèces.

Groupe écologique	Nombre d'individus	% du NI	Nombre d'espèces	% du NE	Valeurs synthétiques
Forestier humide et chaud	3	0,3	1	7,7	4,0
Semi-forestier mésophile	892	87,8	5	38,5	63,1
Steppique	41	4,0	3	23,1	13,6
Milieu découvert	1	0,1	1	7,7	3,9
Xérothermique	8	0,8	1	7,7	4,2
Mésophile	71	7,0	2	15,4	11,2
Total	1016	100,0	13	100,0	100,0

Fig. 7 : Echantillon 2 : proportions des différents groupes définis par Puisségur (1976) (valeurs synthétiques).

Tableau 8 : Echantillon 2 : spectre des espèces et groupes écologiques correspondants (d'après Thew & Chaix, 2000).

Espèce	NI	Groupe écologique	NI
<i>Cochlodina laminata</i>	3	Semi-forestier, rochers ombragés	10
<i>Sphyradium doliolum</i>	7		
<i>Discus cf. perspectivus</i>	74	Ombre	313
<i>Clausilia rugosa parvula</i>	59		
<i>Oxychilus cellarius</i>	12		
<i>Cochlostoma septemspirale</i>	168		
<i>Chondrina avenacea</i>	14	Rupestre	14
<i>Pomatias elegans</i> (tests)	631	Tolérant sec	651
<i>Cepaea cf. nemoralis</i>	12		
<i>Monacha cartusiana</i>	8		
<i>Pupilla muscorum</i>	1	Milieu ouvert	1
<i>Helicella cf. itala</i>	3	Milieu ouvert sec	27
<i>Helicella geyeri</i>	24		
Total	1016		1016

Tableau 9 : Echantillon 2 : proportions des différents groupes définis par Thew & Chaix (2000).

Groupe écologique	Nombre d'individus	% du NI	Nombre d'espèces	% du NE	Valeurs synthétiques
Ombre	313	30,8	4	30,8	30,8
Semi-forestier, rochers ombragés	10	1,0	2	15,4	8,2
Milieu ouvert sec	27	2,7	2	15,4	9,0
Milieu ouvert	1	0,1	1	7,7	3,9
Rupestre	14	1,4	1	7,7	4,5
Tolérant sec	631	62,1	1	7,7	34,9
Tolérant	20	2,0	2	15,4	8,7
Total	1016	100,0	7	53,8	100,0

Fig. 8 : Echantillon 2 : proportions des différents groupes définis par Thew & Chaix (2000) (valeurs synthétiques).

Les autres taxons sont comparables à ceux du premier échantillon, avec des espèces steppiques (*Chrondrina avenacea* et *Helicella geyeri*), souvent liées à un environnement rocheux et bien exposé.

En utilisant les groupes de Thew & Chaix (2000), on voit que les espèces affectionnant les zones ombrées ainsi que les rochers sont bien représentées. Il en va de même pour les espèces tolérantes (c'est-à-dire mésophiles).

2.3. Le secteur du fond

Lors d'un examen rapide des gastéropodes récoltés dans le secteur du fond (M48 à N50), quelques nouvelles espèces apparaissent, notamment *Zebrina detrita* qui semble bien représentée et *Helicigona lapicida*. *Pomatias elegans* reste largement dominante dans ce secteur, accompagnée par *Cepaea nemoralis*, *Cochlodina laminata*, *Cochlostoma septemspirale* et *Oxychilus cellarius* (liste non exhaustive). Il se peut que l'accumulation se soit réalisée à un moment distinct des deux échantillons récoltés au milieu de la salle principale. Les corpus sont suffisamment fournis pour envisager de nouvelles analyses.

3. CONCLUSIONS

Les deux échantillons malacologiques étudiés ici montrent des assemblages caractérisés par des espèces de milieu ombragé et liées à un environnement rocheux calcaire. La composition des spectres témoigne également de la présence importante d'espèces à large faculté d'adaptation, avec une tendance à la sécheresse. Les taxons de milieu découvert sont quasiment absents.

Il est intéressant de noter que le second échantillon se distingue du premier par la présence importante de *Cochlostoma septemspirale*. Ce gastéropode, comme nous l'avons dit plus haut, arrive tardivement durant l'Holocène; de plus, dans la littérature (Germain, 1931; Welter-Schultes, 2012), il semble absent de l'ouest de la France. La présence de cette espèce pourrait indiquer que l'échantillon 2 est plus récent que l'échantillon 1.

Une datation des faunes associées aux échantillons du milieu de la salle principale permettrait de cadrer les différents assemblages d'espèces témoignant d'une succession d'environnements de l'Holocène.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Boudadi-Maligne M., Mallye J.-B., Castel J.-C. avec la collaboration de Bignon-Lau O., Lacrampe-Cuyaubère F., Laroulandie V., Luret M. & Muth X. 2024. Les remplissages paléontologiques de l'aven: description, définition des ensembles et cadre chronologique. *In*: Castel J.-C. & Boudadi-Maligne M. (dir.), L'Igüe du Gral (Sauliac-sur-Célé, Lot): histoire d'un piège naturel au Pléistocène supérieur. *Revue de Paléobiologie*, 43(2): 61-85.
- Kerney M.P., Cameron R.A.D. & Bertrand A. 1999. *Guide des escargots et limaces d'Europe*. Delachaux & Niestlé, Lausanne.
- Germain L. 1931. *Faune de France* 22. Mollusques terrestres et fluviatiles. Lechevalier, Paris.
- Puisségur J.-J. 1976. Mollusques continentaux quaternaires de Bourgogne. Significations stratigraphiques et climatiques. Rapports avec d'autres faunes boréales de France. *Mémoires Géologiques de l'Université de Dijon*, 3.
- Thew N. & Chaix L. 2000. Etude malacologique des loess de l'unité E6. *In*: Aubry D., Guélat M., Detrey I. & Othenin-Girard B., Dernier cycle glaciaire et occupations paléolithiques à Alle, Bois Noir (Jura, Suisse). *Cahiers d'Archéologie Jurassienne*, 10: 93-96.
- Welter-Schultes F. 2012. European non-marine molluscs. A guide for species identification. Göttingen, Planet Poster Editions, 674 pp.